

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SECUREENGINE PROFFESIONAL 1.0 ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СКРЫТЫХ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ КАНАЛОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА LSB**

**USING SECUREENGINE PROFFESIONAL 1.0 TO IMPLEMENT HIDDEN
STEGANOGRAPHIC INTERACTION CHANNELS BASED ON THE LSB
METHOD**

ВОЛКОВ АРТЁМ КОНСТАНТИНОВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.*

КЛЕВЦОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.*

VOLKOV ARTEM KONSTANTINOVICH,

*St. Petersburg State University of Telecommunications named
after. prof. M.A. Bonch-Bruevich.*

KLEVTSOV EGOR ALEXEYEVICH,

*St. Petersburg State University of Telecommunications named
after. prof. M.A. Bonch-Bruevich.*

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты стеганографии, классифицирован и описан метод скрытия информации, используемый программой. Дана краткая историческая справка по методу, а также произведена реализация данного метода, описаны возможности используемого ПО. Проведено экспериментальное исследование по внедрению и выявлению стеганографических сообщений, скрытых с использованием SecureEngine Professional 1.0. В результате произведена оценка объема вложений, скрытности вложенной информации и устойчивости к атакам.

The article examines the theoretical and practical aspects of steganography, classifies and describes the method of hiding information used by the program. A brief historical summary of the method is given, as well as the implementation of this method, and the capabilities of the software used are described. An experimental study was conducted on the implementation and identification of steganographic messages hidden using SecureEngine Professional 1.0. As a result, an assessment of the volume of investments, the secrecy of embedded information and resistance to attacks was made.

Ключевые слова: *стеганография, стеганографические методы, сокрытие информации, LSB метод, SecureEngine Proffesional 1.0.*

Key words: *steganography, steganographic methods, information hiding, LSB method, SecureEngine Professional 1.0.*

В современном мире с ростом объемов передаваемой информации и усилением требований к ее защите, стеганография становится одним из ключевых методов обеспечения конфиденциальности и целостности данных. Стеганография позволяет скрывать

факт передачи информации, внедряя ее в файлы таким образом, что сама передача не вызывает подозрений. Одним из наиболее распространенных и эффективных методов стеганографии является метод наименьших значащих битов (Least Significant Bit, LSB). Однако реализация надежных стеганографических каналов на его основе требует применения специализированных программных инструментов, например SecureEngine Professional 1.0.

Актуальность исследования обусловлена возрастающими требованиями к защите информации в различных сферах, от корпоративных коммуникаций до персональных данных. В условиях цифрового общества обеспечение скрытой передачи данных становится неотъемлемой частью информационной безопасности. В этом контексте SecureEngine Professional 1.0 представляет собой средство, позволяющее реализовать сложные и труднообнаружимые стеганографические каналы.

Целью данного исследования является анализ возможностей использования SecureEngine Professional 1.0 для создания скрытых каналов взаимодействия на основе метода LSB. В рамках исследования будут рассмотрены алгоритмы работы программы, ее функциональные возможности и эффективность.

Основные задачи исследования включают:

1. Анализ теоретических аспектов метода LSB и его применимости для стеганографии.
2. Изучение функциональных возможностей SecureEngine Professional 1.0 и особенностей его применения для реализации стеганографических каналов.
3. Проведение экспериментальных исследований по внедрению и выявлению стеганографических сообщений, скрытых с использованием SecureEngine Professional 1.0.
4. Оценка эффективности и надежности созданных стеганографических каналов на основе полученных экспериментальных данных.

Таким образом, данное исследование направлено на углубленное изучение и практическую оценку возможностей SecureEngine Professional 1.0 в контексте современных требований к информационной безопасности и скрытой передаче данных.

Стеганография – это наука скрывать информацию внутри другой информации или физического объекта с учётом сохранения в тайне самого факта такой передачи. Стандарт РФ ГОСТ Р 53113.1-2008 «Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов» [1] определяет понятие «скрытый канал» как незапланированный разработчиками системы информационных технологий и автоматизированных систем коммуникационный канал, имеющий возможность быть примененным для нарушения политики безопасности.

В настоящее время в условиях полного пренебрежения защитой от создания стеганографических каналов на практике применяются самые простые в реализации методы стеганографии, для которых было разработано множество бесплатных программ. В то же время появились новые методы, реализованные на особенностях современных форматов файлов [3, с. 226; 4, с. 592; 5, с. 264].

С учетом анализа возможностей выявленного нового программного обеспечения, а также новых научных публикаций в этой области [2, с. 108] была предложена обновленная классификация методов создания стеганографических каналов взаимодействия, представленная на рис. 1 [6, с. 79-81].

В рассматриваемой нами программе используется метод LSB (англ. Least Significant Bit — Наименее значимый бит), метод замены наименее значимых бит. Данный метод относится к пространственным методам цифровой стеганографии в изображениях. То есть, в рамках данного метода мы будем скрывать необходимую информацию путем изменения последних битов изображения, кодирующих цвет, на биты скрываемого сообщения.

Рис. 1. Классификация методов стеганографического преобразования информации

Данный метод является наиболее распространенным в области электронной стеганографии и основан на ограниченных возможностях восприятия человеческих органов чувств, что затрудняет различение незначительных изменений в звуке или цвете. Рассмотрим данный метод на примере 24-битного растрового RGB (Red Green Blue) изображения, где каждая точка кодируется 3 байтами (интенсивность красного, зеленого и синего цвета). Изменение наименее значащего бита позволяет скрыть сообщение без видимого изменения для человека, что может остаться незамеченным при использовании устройств вывода низкого качества. Пример сокрытия сообщения в первых восьми байтах, относящихся к трем пикселям в 24-битном изображении:

```

Pixels: (00100111 11101001 11001000)
        (00100111 11001000 11101001)
        (11001000 00100111 11101001)
A: 01000001
Result: (00100110 11101001 11001000)
        (00100110 11001000 11101000)
        (11001000 00100111 11101001)
    
```

На данный момент, чтобы минимизировать искажение, вносимое сокрытием данных, распространенным подходом является использование встраивания матрицы для сокрытия тех же данных, изменяя меньше пикселей изображения.

Предположим, мы хотим скрыть два бита. Используя сопоставление LSB, как мы показали ранее, нам придется изменять пиксель в 50% случаев, поскольку в других 50% случаев

значение LSB уже то же самое, что мы хотим скрыть. Это означает, что эффективность нашего метода составляет 1/2.

Теперь используем сопоставление LSB, скрывая два бита в группах по три пикселя:

П1 П2 П3

Для первой части, которую мы хотим скрыть, мы используем следующее:

$$M_1 = \text{LSB}(P_1) \oplus \text{LSB}(P_2)$$

Формула для второго бита, который мы хотим скрыть:

$$M_2 = \text{LSB}(P_2) \oplus \text{LSB}(P_3)$$

Данный метод очень прост в применении. Если M1 и M2 соответствуют битам, которые мы хотим скрыть, мы ничего не делаем. Если ни один из M1 и M2 не соответствуют битам, то нам необходимо изменить значение LSB(P2). Если M1 соответствует биту, а M2 не соответствует, мы меняем значение LSB(P3) и, если M2 соответствует, а M1 не соответствует, мы меняем значение LSB(P1). С помощью этой методологии мы скрываем два бита и нам нужно изменить только один. Пример скрытия сообщения методом использования встраивания матриц:

У нас есть следующие пиксели:

10010100 10010101 10010111

Если мы хотим спрятать 00, то один из возможных результатов:

(+1) 1001010**1** 10010101 10010111

Если мы хотим спрятаться 01, то один из возможных результатов:

10010100 (-1) 1001010**0** 10010111

Если мы хотим спрятаться 10, нам не нужно ничего менять:

10010100 10010101 10010111

И наконец, если мы хотим спрятаться 11, один из возможных результатов:

10010100 10010101 (-1) 1001011**0**

Эту простую идею можно обобщить, используя двоичные коды Хэмминга.

Предположим, нам необходимо спрятать p бит в блоке пикселей, изменив только один бит, первое, что нам нужно, это M матрица, которая содержит все ненулевые двоичные векторы с p элементами в его столбцах. Например, если мы хотим скрыть информацию в блоках по 3 пикселя, как и прежде, одна из возможных M матриц:

$$M = \begin{pmatrix} 0001111 \\ 0110011 \\ 1010101 \end{pmatrix}$$

Каждый столбец матрицы имеет разное значение, в то же время в ней присутствуют все возможные комбинации.

Количество пикселей, которое нам нужно в каждом блоке, равно $2^p - 1$. Следуя примеру, если $p = 3$

нам нужны блоки по 7 пикселей.

Теперь наша формула для расчета сообщения выглядит так:

$$t = M_c$$

где c — вектор битов в изображении обложки. Предположим, мы хотим скрыть сообщение $m = (1, 1, 0)$ в следующих 7 пикселях:

11011010 11011011 11011011 11011010 11011011 11011010 11011010

Нам нужны только младшие разряды:

0 1 1 0 1 1 0 0

Таким образом, значение c равно:

$$c = (0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0)$$

Применим формулу:

$$t = M_c = (1, 0, 0)$$

Это не то сообщение, которое мы хотим скрыть, нам необходимо $m = (1,1,0)$. Для этого нужно найти, как изменить c , то есть нам нужно найти вариант, в которой $m = M_c = (1,1,0)$.

Итак, нам нужно найти столбец M , который отличается. Мы можем сделать это с помощью простого вычитания $m - M_c$. После этого нам остается только изменить значение соответствующего пикселя.

Следуя нашему примеру:

$$m - M_c = (0,1,0)$$

Колонка:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Соответствует второму столбцу M :

$$M = \begin{pmatrix} 0001111 \\ 0110011 \\ 1010101 \end{pmatrix}$$

Это значит, что нам нужно изменить второй пиксель c , чтобы получить стегоблок s :

$$c = (0,1,1,0,1,1,0,0)$$

$$s = (0,0,1,0,1,1,0,0)$$

И в этом случае наша предыдущая формула работает:

$$m = M_c = (1,1,0)$$

На этот раз мы получаем сообщение, которое хотим скрыть. Итак, наши стегопиксели:

11011010 11011010 11011011 11011010 11011011 11011010 11011010

Подводя итог, мы скрыли три бита в блоке из семи пикселей, изменив всего один бит.

Мы можем использовать блоки разных размеров, но, если количество бит, которое мы хотим скрыть в каждом блоке, слишком велико, количество пикселей, которое нам необходимо в каждом блоке, может оказаться непомерно большим (помните, нам нужно $2^p - 1$ пикселей). Как следствие, высокая необнаружимость предполагает очень низкую емкость из-за большого размера блоков.

Описание программы.

Общие сведения:

Наименование: SecurEngine Professional 1.0

Обозначение: SecurEngine Professional 1.0

Программное обеспечение необходимое для функционирования программы:

Функционирование программного продукта тестировалось в следующих операционных системах (ОС): Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11.

Языки программирования, на которых написана программа:

Программа SecurEngine Professional 1.0 реализована на языке программирования C++

Функциональное назначение:

Программа предназначена для обеспечения скрытого хранения конфиденциальных данных в файлах-носителях png, bmp, gif, html с возможностью шифрования информации с помощью алгоритмов Blowfish, Gost, AES и TreeDes. А также для дешифрования этих данных.

Ключевые функции:

1. Скрытие данных в файлы формата png, bmp, gif, html с использованием метода LSB;
2. Шифрование данных с помощью алгоритмов Blowfish, Gost, AES и TreeDes;
3. Создание саморасшифровывающегося архива;
4. Расшифровка данных, скрытых в файлах-носителях png, bmp, gif, html с использованием метода LSB.

Описание логической структуры:
 Алгоритм программы представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм работы программы

Используемые методы:

Скрытие информации – метод наименьшего значащего бита (LSB - Least Significant Bit);

Шифрование – алгоритмы Blowfish, Gost, AES и TreeDes.

Используемые технические средства

SecurEngine Professional 1.0 предназначена для использования на компьютерах, работающих под управлением следующих операционных систем: Windows XP, Windows10, Windows11.

Вызов и загрузка

Для вызова и загрузки программы, достаточно дважды нажать на ярлык «SecurEngine Professional 1.0», находящийся на рабочем столе компьютера.

Входные данные

Входные данные предоставляются программе пользователем напрямую через память компьютера. После обработки информации и применения всех необходимых операций, про-

грамма сохраняет полученные данные в выбранном пользователем месте на компьютере. В момент ввода пароля и выбора способа шифрования файла, при необходимости, также можно все начальные данные, которые впоследствии будут скрыты в файле, удалить с устройства (рис. 3.).

Рис. 3. Способ удаления скрываемых данных

Тестирование метода LSB:

Для тестирования приложения было использовано изображение размером 800x600 пикселей.

Пробными атаками были попытки обнаружить скрытую информацию с помощью алгоритмов атаки по частоте пикселей, сравнения гистограмм и анализа LSB плоскости изображения.

Результаты показали, что скрытая информация тяжело извлекается только при низком коэффициенте вложения информации (менее 5% от общего объема изображения). При более высоком коэффициенте встраивания скрытая информация становится более уязвимой к обнаружению.

Объем вложенной информации оценен примерно в 3-5 килобайт на изображение размером 800x600 пикселей.

Надежность метода обнаружения возрастает с уменьшением количества уникальных цветов в исходном изображении. Некоторые высококачественные снимки, сохраненные без потерь, могут содержать очень большое количество уникальных цветов (более 1/2 от количества пикселей), и результаты поиска вложенной информации могут быть затруднительными.

Также стало известно, что стегоизображение возможно обнаружить, если изображение имеет изменения не менее 0,002 по общему количеству пикселей.

Далее на изображение были произведены несколько атак, такие как изменение формата файла, масштабирование и применение фильтров. В ходе тестирования было обнаружено, что вложенная информация успешно сохранялась даже после данных манипуляций с изображениями, что свидетельствует о стабильности работы метода в условиях внешних воздействий.

Рис. 4. Пример атаки на цветное изображение:

(а) Изображение, (б) Отфильтрованное изображение, (в) Отфильтрованное изображение, содержащее данные, составляющие 50% объема, (г) Отфильтрованное изображение, содержащее данные, составляющие 100% объема

В ходе исследования была проведена краткая характеристика нескольких реализаций метода, предназначенного для скрытия информации в изображениях.

Для описания возможностей используемого программного обеспечения было проведено исследование, позволяющее выявить его функциональные возможности и преимущества. Проведенные эксперименты показали, что данное ПО обладает широким спектром инструментов для скрытия информации в изображениях, а также для извлечения этой информации.

Полученные результаты также позволили нам оценить объем вложений, скрытность вложенной информации и устойчивость к различным атакам. Показатели скрытности и устойчивости предложенного метода превышают результаты других реализаций, что подтверждает его эффективность в задаче скрытия информации в изображениях.

Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать вывод о высокой эффективности выбранной реализации метода скрытия информации в изображениях. Ее использование позволяет обеспечить необходимый уровень скрытности и устойчивости, что делает данный метод привлекательным для применения в различных задачах информационной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 53113.1-2008 «Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200075568>.

2. Деревянко В.С. Возможности программы stegdetect для определения скрытых вложений в JPEG файлах / В.С. Деревянко, А.В. Красов // Технологии информационного общества: Сборник трудов XV Международной отраслевой научно-технической конференции «Технологии информационного общества», Москва, 03–04 марта 2021 года. М.: ООО "Издательский дом Медиа паблишер", 2021. С. 156-158.

3. Красов А.В. Модель нарушителя информационной безопасности, использующего стеганографические каналы взаимодействия // Наука и бизнес: пути развития. 2022. № 4(130). С. 79-88.

4. Окова И.Н. Цифровая стеганография / И.Н. Окова, В.Г. Грибунин, И.Н. Оков, И.В. Туринцев. М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. 264 с.
5. Построение доверенной вычислительной среды / А.В. Красов, А.М. Гельфанд, В.И. Коржик [и др.]. СПб.: Индивидуальный предприниматель Петрив Роман Богданович, 2019. 108 с.
6. Цифровая стеганография и цифровые водяные знаки / В.И. Коржик, К.А. Небаева, Е.Ю. Герлинг [и др.]; Под общей редакцией профессора В.И. Коржика. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2016. 226 с.
7. Шелухин О.И. Стеганография. Алгоритмы и программная реализация / О.И. Шелухин, С.Д. Канаев. М.: Горячая линия – Телеком, 2017. 592 с.
8. Olcaу С. Least significant bit embedding methods on still images: abstract of the dissertation of the Candidate of Sciences in computer engineering. Turkey: İzmir, 2010. 75 p.
9. Steganalysis of LSB encoding in color images. URL: <https://studylib.net/doc/5886685/steganalysis-of-lsb-encoding-in-color-images?ysclid=lyemizui7t759707611> (дата обращения: 10.07.2024).

© Волков А.К., Клевцов Е.А., 2024.